

QUEIJO COM GOIABADA: Do Individual para o coletivo na construção da ética em pesquisa

Alequexandre Galvez de Andrade
Lana Cristina de Almeida Silva
Jane Rose Silva Souza
Janice Rosane Silva Souza
Monique de Andrade Siqueira
Rosilene Martins de Lima
Priscilla dos Santos Gomes
Nélio Fernando dos Reis

DOI: 10.5281/zenodo.7646354

1. INTRODUÇÃO

A discussão sobre a ética em pesquisa sempre esteve no olhar dos cientistas, a preocupação e respeito com quem está sendo pesquisado e por outro lado a garantia de que o julgamento individual esteja adequado ao controle colegiado, resguardando o pesquisador de equívocos que podem ocorrer quando se trabalha de maneira individual sem nenhum tipo de discussão com pessoas externas e independentes, este é o escopo fundamental da ética em pesquisa.

O Código de Nuremberg (1947), reforçou a importância do consentimento em experimentos com seres humanos, anteriormente prisioneiros de guerra eram utilizados para pesquisas que conduziam a morte, sem ao menos terem a oportunidade de compreender e deliberar sobre a aceitação em participar da pesquisa, não exercendo o direito à liberdade e autonomia sobre a própria vida.

Já a Declaração de Helsinque (1965), trouxe além das questões conhecidas no código de Nuremberg, a ênfase do termo pesquisa. Sendo pesquisa superior a experimentos e reforçou princípios éticos importantes para a ciência, como respeito ao próximo, cuidado com o bem-estar, transparência, comitê de ética em pesquisa, comunidades e outros. Regulamentando a pesquisa internacional, criando um código de ética para os cientistas de todos os países.

As portarias 466/2012 e 510/2016, emitidas pelo Conselho Nacional de Saúde do Brasil, contemplam e complementam as questões pontuadas na declaração de Helsinque, o próprio texto da declaração expõe para a necessidade de que seus termos estejam nos códigos de ética dos países. Porém as resoluções além dos princípios já conhecidas sobre a ética, indica a operacionalização da ética quanto aos procedimentos necessários para a submissão e posterior avaliação, ou seja, ocupa-se também do fazer ético.

A escassa literatura sobre o tema, motivou este estudo para discorrer sobre a importância de observar como órgãos colegiados são importantes para a operacionalização ética e como promovem a reflexão e conseqüente melhoria dos processos.

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi analisar os prescritores dos principais códigos e normas para validar a perspectiva da liberdade e autonomia individual do pesquisador com o aval coletivo exercido pelo comitê de ética e suas prerrogativas, utilizando-se de abordagem quantitativa por meio de frequência das palavras chaves contidas nas declarações de resoluções 466/2012 e 510/2016, observando as diferenças existentes e discutindo a evolução das normas. Para identificar se as prerrogativas são estatisticamente significantes na comparação dos termos das resoluções, foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Os resultados indicam que as normas diferem entre si, e atuam conforme as características da área ou conjunto de áreas de conhecimento em comuns.

Isso significa que há um avanço no que corresponde a ética, corroborando no que pontua Ghooi (2011), no sentido de que a ética em pesquisa representa a evolução da ciência, que vai em direção as reflexões colegiadas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A ética pode ser compreendida como conjunto de princípios aos quais refletimos para guiar nossas ações e conduzir à felicidade, que está relacionada ao separar o que é bom e ruim como um julgamento interior que orienta nossos comportamentos, sendo a autonomia fundamental para que a decisão esteja amparada em princípios que acreditamos e nos conduzam a vida que desejamos (DÁVILA, 2017). Destarte, este comportamento e julgamento sobre o bem e o mal é realizado no campo ético sob uma forte reflexão que está relacionada a capacidade de ouvir e se apropriar de novos conhecimentos. Uma sociedade por exemplo que restringe o acesso à educação está impondo no campo ético uma experiência castradora para pessoas.

Somente a título de exemplo, em Lacerda e Lustosa (2018) para as mulheres Muçulmanas ainda se discute o direito a educação, devido as questões culturais, políticas, religiosas, de guerra e outros, do ponto de vista religioso o próprio Alcorão incentiva a busca pelo conhecimento tanto para homens quanto para mulheres, mas por questões políticas há diferença de gênero no acesso à educação.

Partindo do pressuposto de que a autonomia para decidir seja fundamental para o exercício da ética, tem-se em que em regimes políticos autoritários há um prejuízo no campo ético, conduzindo a sociedade a uma centralidade no julgamento do que é bom e ruim e isto ocorre inclusive por uma hierarquização social seja por gênero, raça, cor e condição social, conduzindo a uma reflexão bastante limítrofe entre grupos. Tem-se que de um lado a própria desigualdade pode ser um fator de perda de autonomia, as pessoas não são livres por não terem acesso a elementos que provoquem esta mudança na direção do pensar e poder reconstruir ou ressignificar seus princípios.

Desta forma, todas as pessoas com capacidade para pensar preservadas são dotadas de ética, sua relação com o mundo pode conduzi-la a um campo ético que seja prejudicial para a humanidade. Em tese, este desvio do bem e do mal também estará interligado com as oportunidades de acesso ao conhecimento e relação familiar para esculpir seus princípios. Todavia, o acesso ao conhecimento será fundamental para reconstruir ou ressignificar suas convicções. Sendo assim, a ética não é estática sempre se movimenta de acordo com a sociedade, trata de relações sociais entre o eu e o nós.

Tem-se que por um lado há o caráter individual das relações, mas que em algum momento é como uma estrada de mão dupla, precisa ir e vir, o ir e relação entre mim e o mundo e o vir é a relação do mundo para comigo. Analisando este aspecto, temos o individual para o coletivo e o coletivo para o individual.

Os iluministas, movimento do século XVII e XVIII, se ocuparam da disseminação do conhecimento até como forma de modular o pensamento religioso da época, para isto ocuparam-se de temas como economia, política e sociedade. Neste sentido Montesquieu propôs os três poderes como conhece-se hoje, executivo, legislativo e judiciário, esta separação visa a promover o equilíbrio harmônico das forças e evitar a acumulação de funções, uma mesma pessoa detém o comando dos três poderes. Conduzindo isto para o campo ético, a individualidade sem nenhum controle adicional pode culminar em desvios de condutas, onde a intenção individual prevalece sobre a coletiva e neste devir, pode ser intencional ou não, mas que pode provocar uma ruptura comportamental do que seja bom para o interesse coletivo.

Traduzindo isto para a ética em pesquisa, uma única pessoa capaz de aprovar todos os aspectos sem submeter a nenhum organismo interno ou externo, poderia estar acumulando funções e cometendo desvios éticos que afetem de alguma forma a comunidade científica. Um desvio ético, pode por exemplo reduzir o prestígio da ciência e passar a imagem de desconfiança para a sociedade.

A pesquisa pode envolver experiências ou não com seres humanos. As que não envolvem seres humanos não tem o potencial de provocar algum dano físico ou material para estas pessoas. Porém as que envolvem pesquisas com seres humanos podem pôr as pessoas em risco.

Fazendo um histórico recente da pesquisa, na segunda guerra as pessoas eram utilizadas como cobaias de procedimentos por médicos nazistas. Em agosto de 1947 nos Estados Unidos, o que ficou conhecido como código de Nuremberg, julgou o crime de experiências em pesquisas, onde utilizavam-se prisioneiros de guerra para fazerem experiências com alta letalidade para as pessoas. Neste sentido, os pacientes não eram comunicados dos procedimentos e dos riscos relacionados a pesquisa, outro ponto de destaque é que a ciência não pode sobrepor a liberdade e autonomia sobre a vida. Este julgamento resultou no código de Nuremberg que possui 10 princípios.

No artigo 1º está contido o consentimento, todo o desenho metodológico tem que ser explicado detalhadamente e em linguagem acessível para as pessoas, desde que estas tenham condições psíquicas para tomarem decisão.

O código de Nuremberg, supracitado, traz aspectos relacionados com os resultados, deve-se buscar resultados que tragam benefícios para a sociedade. Esta é uma relação bastante complexa, pois a priori na justificativa de qualquer trabalho de *stricto sensu*, traz-se o porquê de pesquisar o tema e sua relevância para a ciência, mas é muito difícil controlar a utilização da pesquisa. Em suma, é o mesmo que dizer que a pólvora foi criada para diversão e posteriormente usaram-na para fazer armas que ceifam vidas até os dias atuais e sobre este uso, incide grandes discussões em várias sociedades como a Americana, por exemplo.

Em etapas mais primárias, os experimentos são realizados em animais. Observa-se nitidamente que o código de Nuremberg (1947) foi utilizado com a finalidade de atender a medicina, qualquer experimento deve ser conduzido para evitar sofrimento físico e mental, o cientista em caso de risco de morte ou invalidez deve imediatamente cessar o experimento, com exceção se o próprio médico faça o experimento em si, o cuidado com a experiência e a qualificação são fundamentais para preservar o paciente. Depreende-se que o profissional não habilitado para realizar pesquisa, esteja em desacordo com os princípios éticos, pois como julgar senão tem experiência e vivência em pesquisa suficientes para indicar o momento de parar com o experimento ou se os resultados de fato estão trazendo benefícios para as pessoas.

Um fato bastante inusitado do código de Nuremberg que merece destaque, é que segundo Ghooi (2011), o código de Nuremberg é fruto de um plágio da Declaração para Experimentação Humana de 1931 vigentes na Alemanha até o julgamento, seis dos 10 princípios são derivados deste código, inclusive pontua que os Réus pediram para serem julgados com base nesta declaração.

Neste sentido cria-se um imbróglio, a ciência pode se unir a política? Talvez não, porém com base nas declarações antecedentes os médicos foram julgados com base em um código que não existiam, mas seguiam o determinado pelo Nazismo, tem-se uma discussão profunda que não é intenção deste trabalho, mas os médicos seguiam diretrizes sobre a ética e em princípio esta questão ética era o que imperava desde 1931, muito próximo ao terceiro Reich da Alemanha nazista. A política quando entra em questões éticas, criam cenários perigosos para a sociedade e podem tirar a liberdade e autonomia do cientista.

Uma forma de modular este avanço da política é contar com órgãos colegiados, formado por profissionais especializados, a fim de mitigar estes efeitos meramente políticos sem o uso adequado dos procedimentos científicos. Sublinha-se que uma leitura expansiva do código, a qualificação é fundamental para o exercício da ciência e não faria sentido alguém versar sobre normas científicas sem a qualificação necessária.

Em 1965 foi realizada uma nova declaração na 18ª Assembleia da Associação Médica Mundial em Helsinque na Finlândia e emendada em 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000 (DECLARAÇÃO DE HESINK, 1965).

A declaração de Helsinque (1965) possui 32 itens, no código de Nuremberg (1947) eram apenas 10. É cristalino que a declaração de Helsinque trouxe um arcabouço maior para a ética em pesquisa. Porém, direcionada a classe médica. A declaração supracitada reforça que o bem-estar do paciente prevalece sobre os interesses da ciência e da sociedade, expurga qualquer forma de coação e cria um item adicional de proteção aqueles em situação de vulnerabilidade.

Todavia, esta vulnerabilidade não pode servir de argumento para não pesquisar estas populações, por vulnerabilidade em pesquisa entende-se a pessoa que está com alguma doença ou inferior econômica e socialmente comparada a figura do pesquisador (ROGERS; BALLANTYNE, 2008). Para estes autores, a pesquisa com populações vulneráveis é fundamental para o bem-estar desta população e para garantir a saúde dos participantes deve-se buscar uma boa estratégia, sendo uma boa prática a pesquisa participativa comunitária, onde há o envolvimento da comunidade neste diálogo.

Em qualquer pesquisa a identidade das pessoas deve ser preservada. De fato, qual o sentido de divulgar nomes se o que importa é a participação da pessoa na pesquisa, seria uma exposição desnecessária e descabida.

A declaração de Helsinque (1965), traz a referência ao comitê de ética no item 14 e 26 do comitê de ética. Este fato é interessante, conforme Rubio-Rincón, Molina-Montoya e Jurado-Medina (2019) na universidade de La Salle em Bogotá, o comitê de ética trouxe grandes avanços para a capacitação da comunidade acadêmica chamando atenção para o respeito e a dignidade humana dos participantes da pesquisa, boas práticas em pesquisas clínicas e criação de espaços para reflexão. Por outro lado, há uma resistência da comunidade acadêmica que atribuem ao comitê de ética a dificuldade e empecilhos em fazer pesquisas, criando problemas para o desenvolvimento das pesquisas, além disso destaca-se a dificuldade econômica do órgão para manter sua independência. Todavia conclui-se que estes órgãos têm reconhecimento da comunidade científica.

Fazendo um comparativo entre o código de Nuremberg e Helsinque, tem-se a formação dos comitês. Nesta direção, ocorre uma migração do individual para o coletivo, ou seja, a autonomia e liberdade dos cientistas são preservadas, mas há um controle de qualidade do procedimento que visa a garantir a integridade tanto do pesquisador quanto do participante.

É salutar frisar que a ética científica é avaliada por comitês especializados e que compreendem as resoluções vigentes para o exercício da atividade, respeitando a individualidade do pesquisador, mas impondo obrigações.

Ainda a declaração trouxe questões quanto a publicação em que autores e editores devem observar se os resultados, sejam positivos ou negativos estão no corpo do trabalho, bem como se há conflito de interesse entre partes interessadas pela pesquisa e isto deve estar devidamente representado no estudo.

Ao pesquisar cabe buscar o que há de melhor na metodologia, sendo assim, o pesquisador deve estar atualizado com outras pesquisas. Esta atualização na ciência ocorre principalmente por meio das publicações de artigos, livros, participação em congresso e outras. Sublinha-se a importância de o pesquisador participar destes eventos.

Ainda a declaração de Helsinque (1965, p. 2) é bastante taxativa no artigo 9 em que “Nenhuma exigência ética, legal e regulatória local deve poder reduzir ou eliminar quaisquer das proteções dos seres humanos publicadas nesta Declaração”, a ética internacional se sobrepõe inclusive as normas locais. Há evidentemente um consentimento internacional de boas práticas mínimas em pesquisa, nada impede que o País amplie as normas, desde que garantam o que está na declaração.

Como visto, muitas declarações foram criadas sobre o mantra da medicina. Criou-se uma hierarquia entre ciências médicas e demais ciências no que tange a pesquisa. A Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), ainda estava focada em procedimentos médicos. Somente em 2016, criou-se a resolução 510 de 07 de abril de 2016 (BRASIL, 2016) que regulou exclusivamente as ciências humanas e sociais aplicadas, são as principais regulamentações no Brasil. Para Guerriero e Minayo (2019), o avanço da resolução 510/2016 (BRASIL, 2016), trouxe a igualdade entre os pesquisadores.

No Brasil a estrutura da ética está distribuída pelo CONEP, que é a comissão nacional de ética em pesquisa, cujo objetivos principais é distribuir os projetos para os Comitês de Ética em Pesquisa, que somam 845 comitês e avaliar projetos de alta complexidade. No caso das ciências humanas grande parte é de média e baixa complexidade, portanto serão analisados nos CEPs.

Mesmo com esta obrigatoriedade, o estudo de Pinto et al. (2021) realizado em uma instituição de ensino do Estado do Ceará – Brasil, em 104 dissertações identificou que a maioria dos trabalhos

não atendem os pressupostos do comitê de ética contido na portaria CNS 466/2012 (BRASIL, 2012) e no corpo do trabalho há apontamentos de que os requisitos do comitê de ética foram cumpridos. Portanto, ainda é necessária esta consciência da ética em pesquisa.

3. MÉTODO

Para a composição do marco teórico, foi realizada a pesquisa na plataforma Mendeley com o constructo “ética em pesquisa”, retornaram 1.501 artigos, sendo 95 (2022), 715 (2021) e 691 (2020), as principais revistas foram Revista de Enfermagem UFPE on line (385), Revista Enfermagem UERJ (218) e Research, Society and Development (204). Enfatiza-se que ainda o foco da ética esta direcionado as questões da área da saúde e ciências biológicas. Poucos estudos têm se ocupado de pesquisar ética nas ciências humanas e sociais aplicadas. Neste sentido justifica-se o caráter exploratório que para Cervo et. al. (2006, p. 63) “realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre seus elementos componentes”.

Como primeiro passo para a pesquisa, procurou-se compreender as normas tecendo a frequência pelas palavras chaves contidas no texto, tendo como seleção substantivos e verbos. Outros trabalhos utilizaram-se desta metodologia para separação em Clusters que enumeram campos de conhecimento (ANDRADE; REIS; CANESE, 2019).

Após as frequências, utilizou-se a tabela cruzada, relacionando nas linhas os termos com suas respectivas frequências e nas colunas as resoluções. Este cruzamento permiti uma análise inicial da comparação entre os termos, inferindo se existem ou não nas demais resoluções.

Na sequência foi realizada a comparação entre grupos, utilizando o teste não paramétrico *Kruskal-Wallis*, baseado em classificação para comparar mais de duas amostras, inferindo se as amostras vêm da mesma distribuição (Ostertagová et al., 2014), conforme a Fórmula 1

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \left[\sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} - \frac{N(N+1)^2}{4} \right] = \frac{12}{N(N+1)} \left(\sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} \right) - 3(N+1) = \sum_{i=1}^k T_i^2 \quad (1)$$

Fonte: Pontes (2000, p. 19)

Onde:

N é o número dados em todos os grupos

n é o número de sujeitos em cada grupo

$\sum R$ é a somatória dos postos em cada grupo

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para avaliar a relação entre os termos e as resoluções, a fim de identificar as diferenças conceituais entre as normas, fez-se uma tabela cruzada somente com a frequência dos termos exclusivos de cada declaração, código ou resolução.

Tabela 1: Relação entre os Termos e as Resoluções

Termo	Res.				Total
	510/2016	466/2012	Helsinque	Nuremberg	
assentimento	25	0	0	0	25
sociais	21	0	0	0	21
registro	19	0	0	0	19
humanas	12	0	0	0	12
ciências	11	0	0	0	11

Termo	Res.				Total
	510/2016	466/2012	Helsinki	Nuremberg	
características	11	0	0	0	11
grupo	10	0	0	0	10
culturais	8	0	0	0	8
direitos	8	0	0	0	8
objetivos	8	0	0	0	8
considerando	7	0	0	0	7
privacidade	7	0	0	0	7
informação	7	0	0	0	7
avaliação	7	0	0	0	7
gradação	6	0	0	0	6
formas	6	0	0	0	6
comunicação	6	0	0	0	6
confiança	5	0	0	0	5
confidencialidade	5	0	0	0	5
público	5	0	0	0	5
potenciais	5	0	0	0	5
justificativa	5	0	0	0	5
relação	5	0	0	0	5
membros	5	0	0	0	5
situações	5	0	0	0	5
pesquisas	0	40	0	0	40
análise	0	18	0	0	18
termo	0	13	0	0	13
participar	0	12	0	0	12
Ética	0	11	0	0	11
protocolos	0	10	0	0	10
material	0	10	0	0	10
área	0	9	0	0	9
pública	0	8	0	0	8
nacional	0	8	0	0	8
comunidades	0	8	0	0	8

Termo	Res.				Total
	510/2016	466/2012	Helsinque	Nuremberg	
norma	0	8	0	0	8
assistência	0	7	0	0	7
brasil	0	7	0	0	7
conforme	0	7	0	0	7
operacional	0	7	0	0	7
ética	0	7	0	0	7
social	0	6	0	0	6
clara	0	6	0	0	6
revisão	0	6	0	0	6
tratamento	0	5	0	0	5
controle	0	5	0	0	5
indenização	0	5	0	0	5
instituição	0	5	0	0	5
humana	0	5	0	0	5
caráter	0	5	0	0	5
experimentais	0	5	0	0	5
competência	0	5	0	0	5
indivíduo	0	5	0	0	5
assegurar	0	5	0	0	5
benefício	0	5	0	0	5
mulheres	0	5	0	0	5
grupos	0	5	0	0	5
procedimento	0	5	0	0	5
interesse	0	5	0	0	5
representante	0	5	0	0	5
seres	0	0	17	0	17
clínica	0	0	15	0	15
paciente	0	0	15	0	15
médico	0	0	10	0	10
declaração	0	0	9	0	9
informado	0	0	9	0	9
legalmente	0	0	7	0	7

Termo	Res.				Total
	510/2016	466/2012	Helsinque	Nuremberg	
médica	0	0	7	0	7
profiláticos	0	0	7	0	7
sujeitos	0	0	7	0	7
comitê	0	0	6	0	6
diagnósticos	0	0	6	0	6
especial	0	0	5	0	5
médicos	0	0	5	0	5
placebo	0	0	5	0	5
princípios	0	0	5	0	5
experimento	0	0	0	18	18
conduzido	0	0	0	4	4
invalidez	0	0	0	3	3
morte	0	0	0	3	3
Total	866	1210	286	74	2436

Fonte: Elaboração Própria, 2022

O Código de Nuremberg (1947), estava mais inclinado a questão do experimento em si e tudo que envolvia este experimento no sentido de garantir que a pesquisa atestasse o bem-estar do pesquisado. O termo experimento não aparece nas resoluções 466/2012, 510/2016 e Declaração de Helsinque (1965). Este termo foi substituído por pesquisa, tem-se que há uma amplitude do conceito de pesquisa. A priori pesquisa é muito mais ampla que apenas o experimento.

Na Declaração de Helsinque (1965), nota-se uma forte influência da pesquisa Clínica, palavras como seres, clínica, paciente e médico aparecem isoladas das demais normas. Pela própria origem da norma, tem-se que esta declaração era direcionada para a área médica, tanto que a declaração foi criada na Assembleia da Associação médica mundial em Helsinque na Finlândia. Todavia, destaca-se que esta declaração passou a orientar toda a ética em pesquisa

A resolução 466/2012, traz consigo a questão da comunidade, da assistência as pessoas, competência, controle. Estes termos não estavam presentes nas demais normas. Comparando a 466/2012 com as declarações de Helsinque e Nuremberg, vê-se que a resolução trata de aspectos principiológicos e de procedimentos como o Termo de consentimento livre e esclarecido. Portanto, visa a regular os procedimentos éticos a serem seguidos pelos pesquisadores, tornando-se uma norma operacional da ética. Isto pode ser reforçado pela própria referência da norma aos comitês de ética em pesquisa.

A Resolução 510/2016, traz termos como cultura, direito, justificativa que não estão contidos em outras normas. Para Guerriero e Minayo (2019), a 510/2016 veio a regulamentar a ética para as ciências humanas e sociais aplicadas e traz alguns princípios próprios como o discernimento entre consentimentos e assentimento, dando maior amplitude aos registros utilizados pelas ciências humanas e sociais aplicadas, avaliação do método científico, compreendendo o método científico,

como por exemplo pesquisas abertas e em profundidade, não faz sentido o comitê de ética solicitar o roteiro, explicação de etapas preliminares e outros.

Ainda para Guerriero e Minayo (2019), anterior a 510/2016 havia uma orientação desigual entre as ciências. Destaca-se também que muitos procedimentos utilizados nesta área declinavam para a abordagem quantitativa, o que causava prejuízos para as ciências humanas e sociais aplicadas que usam além do método quantitativo o qualitativo, assim a ênfase da ética estava amparada com mais força em um tipo de abordagem.

Embora haja diferença entre alguns aspectos das normas, os seus princípios quanto ao conhecimento do pesquisador, respeito ao pesquisado, sigilo da informação, transparência de procedimentos foram preservados entre todas as normas. Para identificar se há diferenças significativas entre os termos, foi realizado o teste de Kruskal Wallis, conforme a Tabela 2.

Tabela 2: Teste de Kruskal Wallis

	χ^2	df	p
Termo	35.3	3	< .001

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Pelo teste de Kruskal Wallis com $p \leq 0,05$, nota-se que há diferença estatística significativa entre os termos. Foi realizada a comparação entre pares (Dwass-Steel-Critchlow-Fligner), para identificar a significância entre os grupos. A Tabela 3, apresenta a comparação.

Tabela 3: Comparação entre os Grupos

		W	P
510/2016	466/2012	6.37	< .001
510/2016	Helsinki	5.15	0.002
510/2016	Nuremberg	4.93	0.003
466/2012	Helsinki	4.32	0.012
466/2012	Nuremberg	4.17	0.017
Helsinki	Nuremberg	3.05	0.135

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Os grupos 510/2016 e 466/2012 ($p < 0,001$), 510/2016 e Helsinki ($p < 0,002$), 510/2016 e Nuremberg ($p < 0,003$), 466/2012 com Helsinki ($p < 0,012$), 466/2012 com Nuremberg ($p < 0,0017$), apresentaram estatística significativa entre os grupos, indicando que há diferenças entre os grupos, dando o sentido de evolução como apontado por Ghooi (2011).

Entre Helsinki e Nuremberg ($p > 0,05$), indica que não há diferença estatística significativa.

Como pontuado, as normas têm campos de atuação diferentes entre si e amplitude maior quando se compara a declaração de Helsinki com as resoluções. No caso das resoluções 466/2012 e 510/2016, traz a luz os procedimentos, portanto além dos princípios esclarece quais documentos são necessários para a operacionalização da ética em pesquisa. Entretanto comparado as duas normas, observa-se diferenças quanto aos campos de aplicação, a 510/2016 é inclinada as ciências humanas e sociais aplicadas. Depreende-se desta afirmação que embora os princípios éticos sejam para todas as normas, o campo moral da ética é diferente, o que demonstra uma ética em pesquisa voltada para as especializações. Talvez neste sentido tem-se um aspecto mais cartesiano da ética no sentido de verticalizar a ética e pesquisa de acordo com as áreas de conhecimento.

De forma geral o controle ético é exercido por órgãos colegiados, ao pesquisador cabe a liberdade e autonomia, inclusive de parar o projeto se considerar que os riscos são maiores do que o

esperado. Porém a aprovação dos procedimentos cabe aos Comitês de ética em pesquisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

5. CONCLUSÃO

A ética em pesquisa respeita a individualidade e liberdade do pesquisador, porém cria mecanismos externos e independentes para avaliação e validação do projeto. Esta análise visa a proteger e garantir o bem-estar dos participantes, mas também dialogar e promover a reflexão com o pesquisador.

Desta forma, esta decisão da aprovação é colegiada, aqui no Brasil é realizada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa que é o órgão regulamentador e pelos Comitês de ética em pesquisa.

A evolução da ética é fundamentada no direito à liberdade e autonomia, transparência, bem-estar social, benefícios da pesquisa para a sociedade, respeito e dignidade da pessoa. Para garantir estes princípios há uma evolução do individual para o coletivo.

No aspecto individual o pesquisador tem a responsabilidade de submeter seu projeto para apreciação até a aprovação, portanto em um caráter mais coletivo. Posterior a isto, deve-se exercer o acompanhamento e diante de qualquer intercorrência e mudança, submeter a apreciação novamente do órgão colegiado de ética em pesquisa e até mesmo parar o projeto quando observar que os riscos podem provocar danos físicos ou psíquicos ao participante.

Para observar as mudanças que conduzem a esta visão foi realizada comparação entre grupos que pontuam que as normas representam uma evolução no sentido de acrescentarem dispositivos adicionais no que diz respeito aos procedimentos, exceto na comparação entre o código de Nuremberg e Declaração de Helsinque em que $p > 0,05$, pontuando para a homogeneidade das duas normas.

Esta construção recíproca do individual para o coletivo, alude que a reflexão com grupos independentes é precípua para que desvios ou conceitos éticos sejam mudados por meio do conhecimento e não por situações fatais como relatadas no Tribunal de Nuremberg.

Como sugestão para estudos futuros, propõe uma discussão com pesquisadores sobre a capacidade dos comitês de ética em pesquisa em analisar e dar celeridade as pesquisas, no sentido de garantir a qualidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. G. DE; REIS, N. F. DOS; CANESE, E. E. School Management: Proposition of a Management Model. **International Journal of Science and Business**, v. 3, n. 5, p. 99–108, 2019.

BRASIL. Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, DF, 2012

BRASIL. Resolução 510 de 07 de abril de 2016, DF, 2016

Cervo, A.; Silva, R; Bervain, P. A. **Metodologia Científica**. São Paulo: Pearson: 2006

CÓDIGO DE NUREMBERG (1947). Experimentação Humana. Disponível em: < https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/codigo_nuremberg.pdf>. Acesso em 10/05/2022.

DÁVILA, A. Ética a Nicómaco. **Mayéutica**, v. 43, n. 96, p. 432–432, 2017.

DECLARAÇÃO DE HELSINKI (1965). Princípios éticos para as pesquisas médicas em seres humanos. Disponível em: < https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/declaracao_de_helsinque.pdf>. Acesso em 10/05/2022.

GHOOL, R. The Nuremberg Code-A critique. **Perspectives in Clinical Research**, v. 2, n. 2, p. 72, 2011.

GUERRIERO, I. C. Z.; MINAYO, M. C. A aprovação da Resolução CNS nº 510/2016 é um avanço para a ciência brasileira. **Saúde e Sociedade**, v. 28, n. 4, p. 299–310, dez. 2019.

LACERDA, A. DE F.; LUSTOSA, F. G. Educação e direitos humanos para mulheres muçulmanas. **Tensões Mundiais**, v. 13, n. 25, 2018.

PINTO, C. A. S. et al. Ética em pesquisa. **Educação**, v. 44, n. 2, p. e34020, 16 set. 2021.

PONTES, A.C.F. Obtenção dos níveis de significância para os testes de Kruskal-Wallis, Friedman e comparações múltiplas não-paramétricas. Piracicaba, 2000. 140p. Dissertação (M.S.) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo.

ROGERS, W.; BALLANTYNE, A. Populações especiais: vulnerabilidade e proteção. **RECIIS**, v. 2, n. 1, 2008.

RUBIO-RINCÓN, G. S.; MOLINA-MONTOYA, N. P.; JURADO-MEDINA, S. P. Logros y retos del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Ciencias de La Salud ULS, Bogotá D.C. **Revista Colombiana de Bioética**, v. 14, n. 1, 2019